

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Муминов А.Г.

с.ф.д., профессор,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Муминов Э.А.

с.ф.ф.д. (PhD), ўқитувчи,

Diplomat University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173072>

Бугунги кунда, халқимиз ҳаётининг ахборотлашув жараёни жадаллашуви жамиятимизни бир босқичдан, ижтимоий тараққиётнинг янги, янада юқори босқичга ўтаётганлигини намоён қилади. Бу жараён Янги Ўзбекистон жамияти ривожининг устувор йўналишларини ҳамда келгусидаги кўринишини белгилаб беради, деб айтиш мумкин.

Ўзбекистоннинг бу борадаги узоқ истиқболдаги ривожланиш стратегияси ҳам ахборот тизимлари кенг ривож топган жамият томон ҳаракатланиш, уни шакллантириш омиллари ва шарт-шароитларини яратишга йўналтирилган.

Маълумки, XX асрнинг сўнгги ўн йилликларида инсоният индустриал жамиятдан ахборот жамиятига ўтиш даврини ўз бошидан кечирди. Ахборотлашув жараёни тобора кенгайиб ва чуқурлашиб бораётган бугунги кунда ҳаётнинг барча жабҳаларига ахборот технологиялари кенг миқёсда кириб келгани жамият ривожига катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда.

Бу борадаги жараёнлар инсон тафаккурига турли йўналишларда таъсир ўтказувчи, унинг ҳаётини у ёки бу томонга буриб юборувчи, гоҳ ижобий гоҳ салбий моҳият касб этувчи қудратли кучга, барча давлатлар ва халқларнинг келажагини белгилайдиган муҳим масалалардан бирига айланди.

Инсониятнинг катта қисми ахборотлашув домига тортилди, миллиардлаб кишилар ўзининг кўплаб вақтини вертуал дунё ажойиботларига сарфламоқдалар. Хусусан, Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, 2023 йилда 10 ёшдан юқори бўлган Ўзбекистон аҳолисининг 99,1 фоизи ахборот тарқатиш технологиялари имкониятини берувчи мобил телефонлардан фойдаланган. Айтиш жоизки, бу рақам сўнгги йилларда ошиб бормоқда. Хусусан, 2022 йилда у 97,8 фоизни, 2021 йилда эса 95,7 фоизни ташкил этган [1].

Мамлакат ёшларининг аксарияти мобил алоқа воситаларидан фаол фойдаланиётганини назарда тутиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “..., ёшларимизнинг чуқур билимга эга бўлиши, чет тилларини

ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини пухта эгаллашни таъминлаш доимий устувор вазифамиз бўлиб қолади” [2, - 16 б].

Ахборот соҳасининг тез суръатлар билан ўсиши замонавий технологияларнинг яратилишига ва кишилиқ ҳаётининг барча соҳаларини компьютерлаштиришга олиб келди. Бу эса ўз навбатида бугунги кунда ғоятда тезкорлик билан ўсиб бораётган “Ахборотлашган жамият” назариясини майдонга келтирди.

XX асрнинг иккинчи ярмида АҚШ мисолида иқтисодиётнинг ахборотлаштириш соҳасининг дастлабки тадқиқотчилардан бири америкалик иқтисодчи Ф.Махлупнинг “АҚШда билимларни ишлаб чиқиш ва қўллаш” деб номланган асарига “ахборотлашган жамият” ибораси ишлатилган бўлиб [3], мазкур тушунча шу пайтга қадар қўлланиб келинган “индустриал жамият” тушунчасининг ўрнини эгаллади.

Ахборотлашган жамиятга ўтиш жараёни кўпгина тадқиқотчилар томонидан ўрганилган ва ҳозирда ҳам ўрганилмоқда. Жумладан, Россиялик ахборотлаштириш соҳасида йирик мутахассис Константин Колиннинг фикрича, аҳолининг 50 фоиздан камроғи хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлса, унда жамият постиндустриал босқични кечаётган бўлади, жамиятда 50 фоиздан кўпроқ аҳоли ахборот соҳасида билан банд бўлса, мазкур жамият ахборотлашган жамиятга айланганлигини англатади [4, - С. 5].

Шу сабабдан, жаҳондаги тараққий этган мамлакатлар ишлаб чиқариш ва ижтимоий-сиёсий соҳаларда ахборотлаштириш суръатларини бениҳоя ошириш натижасида ривожланишнинг юқори суръатларига эришмоқда.

Айни чоғда, инсон ўзи яшаб турган дунёга ўзи олиб кирган ўзгаришлар билан баробар қадам ташлашга қодир эмаслиги маълум бўлди. Сўнги йилларда инсон тафаккурининг маҳсули бўлган технологиялар уни ўзини ижтимоий муносабатлар майдонидан суриб чиқараётганини кўриш мумкин.

Ҳар қандай жараённинг яхши ва ёмон томонлари бўлганидек, жамиятни ахборотлаштиришнинг ҳам ижобий ҳамда салбий жиҳатлари мавжуд.

Хусусан, ахборотлаштириш ва истиқболли ахборот технологиялари ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳамда меҳнат тежамкорлигини оширишни, илмий билимлар ва илғор технологиялар жамиятда жадал тарқалишини, жамият интеллектуаллашуви умумий даражасини оширишни таъминлаши каби ижобий томонлар билан бир қаторда инсонга ахборот-психологик таъсир кўрсатишнинг қудратли сиёсий, иқтисодий ва мафкуравий қуролига айланиб, турли сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатларига хизмат қилаётганини кузатиш мумкин.

Олиб борилган тадқиқот ишлари ахборотлашув жараёнларининг шиддат билан жадаллашуви тарихий ривожланиш давомида аввал мавжуд бўлмаган янги – шахс ва жамиятга таъсир кўрсатадиган ахборот-коммуникация ресурсига эга бўлиши натижасида бир қатор муаммолар юзага келишини кўрсатди.

Улар қаторида қуйидагиларни санаб ўтишимиз мумкин:

- Жамиятнинг муайян қисми ахборотни қайта ишлаш ва ундан самарали фойдаланиш технологиясини эгаллаганлиги сабаб, жамият аъзоларининг қолган қисмига ўз ғояларини тарғиб қилиш, уларга таъсир ўтказиш (манипуляция) хавфини юзага келтиради.

- АКТ ривожининг жадаллашуви “рақамли нотенглик” бўйича ихтилофни кучайтиради.

- Жамиятнинг ахборот инфратузилмасини технологлар яратганлиги сабабли, жамият тараққиёти ва бошқарувида технократик тамойиллар устунлик қилишининг эҳтимоли кучаяди.

- Ахборотни эркин олиш имкониятларининг кенгайиб бориши фуқароларнинг ахборотни танқидий таҳлил этиш ва уларга холис баҳо бериш, жамият ривожининг ижтимоий-маданий ва сиёсий қонуниятлари тушуниш қобилиятини ривожлантиришни талаб қилади.

- Инсоннинг ахборот жараёнларига таъсир кўрсатиш имкониятлари кескин равишда ошиши натижасида ахборот коммуникацияларидан фойдаланувчиларнинг ахлоқий меъёрларга амал қилиши янада муҳим роль ўйнайди.

- Ахборот коммуникацияларининг ривожини натижасида шахсий ҳаётнинг дахлсизлигига путур етказиши эҳтимоли ҳам юзага келади.

- Ахборотлаштириш жараёнининг шиддати сўнгги пайтда натижасида сунъий интеллект муаммоси атрофида кенг муҳокамалар юритилаяпти. Жумладан, дунё илмий ҳамжамиятини энг кўп ташвишга солаётган хатар - қачондир сунъий интеллект ўзини ўзи ривожлантириб, инсон онгига таъсир кўрсата олиш қобилиятига эга бўлиши ва бутун дунёни назоратга олиши ҳақидаги гипотезадир.

Хусусан, Gladstone AI томонидан тайёрланган сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича ҳисоботда Сунъий интеллект одамзоднинг йўқ бўлиб кетишига сабабчи бўлиши мумкинлиги айтилади [5].

Тадқиқотларимиз натижасида аниқланган ва юқорида айтиб ўтилган муаммолар, ахборотни танлаш, саралаш, уни тўғри идрок этиш маданиятини шакллантириш каби инсоннинг бевосита дунёқараши, салоҳияти, тажрибаси

билан боғлиқ хусусиятларни камол топтириш масалаларининг муҳимлигини намоён қилди.

Бу соҳадаги изланишлар бизларга ахборот маданиятини шакллантириш масаласи жамият ривожини билан бевосита боғлиқ бўлганлиги сабабли унинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти кескин равишда ошиши ҳақида хулоса қилиш имконини берди ва қуйидаги саволларга жавоб излашни тақозо қилди:

• инсон ахборотни излаш, уни қайта ишлаш, уни сақлаш ва ундан фойдаланиш борасидаги кўникмаларга қай даражада эга?

• ахборот билан муваффақиятли ишлаш учун инсон қандай хислатларга эга бўлиши керак?

• тўпланган маълумотлар кимларнинг қўлига тушади ва улардан қандай мақсадларда фойдаланилади?

Шу ўринда ривожланган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва тўпланган эмпирик маълумотлар инсондаги **ахборот маданияти даражасини белгиловчи бир қатор индикаторларни** ишлаб чиқиш имкониятини яратди. Улардан энг муҳимлари қуйидагилардан иборат:

• фуқароларнинг интеллектуал ривожланиши, уларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари умумий даражасини намоён этувчи *таълим тизимининг шаклланганлиги*;

• ахборотни олиш, узатиш, фойдаланиш имкониятларини берувчи *ахборот инфратузилмасининг мавжудлиги*;

• ахборот олиш ҳуқуқи кафолатларини яратувчи ҳамда оммавий ахборот воситалари фаолиятини либераллаштиришга қаратилган *қонунчилик базаси ва демократлашув жараёнлари*;

• мамлакатнинг *иқтисодий ривожланиши даражасига боғлиқ бўлган* илғор замонавий ахборот техникаси ва воситаларини харид қилиш ҳамда улардан фойдаланиш учун мавжуд моддий имкониятлар.

Шундай қилиб, жамиятнинг ахборот маданияти жамият ўзининг ривожланишига доир ўта муҳим жиҳатларга бевосита боғлиқ ва шунинг учун жамият тараққиёти даражасининг **интеграл кўрсаткичи эканлиги** ҳақидаги хулоса келдик.

Юқоридаги фикрлар асосида **ахборот маданияти** дейилганда таълим, илмий билиш ва фаолиятнинг бошқа турлари давомида юзага келадиган, ахборотга бўлган эҳтиёжларни қондиришга қаратилган билимлар ва кўникмаларнинг тизимлаштирилган йиғиндиси эканлигини эътипроф этиш мумкин.

Айни чоғда, ёшларнинг ахборотга бўлган ошиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун:

- миллий ахборот маконини изчил ривожлантириш ва уни маҳаллий ахборот ресурслари билан бойитиш;
- ахборотни излаш, уни қайта ишлаш, уни сақлаш ва ундан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш;
- давлат органлари фаолияти юзасидан холис, тезкор ва тўла-тўқис ахборот олиш имкониятини янада кенгайтириш;
- ахборот хизматидан фойдаланувчилар, аввало ёшларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларини мавжуд манбалардан материалларни танлаб олишда уларга методологик ёрдам кўрсатиш.

Айтиш жоизки, ахборотлашган жамият тушунчаси фақатгина ахборотни олиш, қайта ишлаш ва узатиш имкониятини англатмайди, у жиддий ижтимоий-сиёсий вазифалар, жумладан аҳолини сафарбар қилиш, одамларни уларни бирлаштириш, сиёсий ижтимоийлашувига бевосита таъсир кўрсатиш, маърифат тарқатиш борасида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай хулоса эса бизларга ахборотлашган жамиятни сиёсий тизимдаги алоҳида ўрни ҳақида гапириш имконини берди.

Маълумки, сиёсий тизим уч секторни: давлат сектори, хусусий ва учинчи сектор ёки фуқаролик жамиятини қамраб олади. Ахборот тизимларининг такомиллашуви нафақат шу уч секторнинг фаолиятининг мазмунига, балки улар томонидан қўлланиладиган сиёсий механизмларга ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Жумладан, давлат бошқаруви органлари олдида эндиликда кабинет иш шаклидан, электрон тизимга, ахборот коммуникациялардан кенг фойдаланишга ўтиш вазифаси белгиланмоқда. Бунга мисол тариқасида, “рақамли ҳукумат” ёки “рақамли парламент”ни келтириш мумкин .

Ёки бошқа бир мисол. Хусусий сектор ахборот тизимларидан кенг қўллаш натижасида имкониятлари янада кенгайди. Масалан, электрон савдо, интернет дўконлар. Натижада кундалик ҳаётимизга “рақамли иқтисодиёт” тушунчаси кенг кириб келди.

Ҳозирги кунда ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари «оффлайн» иш шаклидан «онлайн»га ўтаётганини гувоҳи бўлаяпмиз. Натижада уларнинг фаолият доираси кенгайиб, кўпроқ аҳолини қамраб олиш имконияти ошди, давлат бошқарувига жалб қилишнинг аввал мавжуд бўлмаган шакллари юзага келди. Бу жараённи фуқаролик жамиятини Янги, аввал кузатилмаган рақамлашуви деб аташ имкони юзага келди. Масалан, [regulation.gov.uz веб](http://regulation.gov.uz) портали [6], [Mening fikrim портали](#) [7], Краудфандинг [8], Краудсорсинг [9, - 288 p].

Шундай қилиб, ахборотлашган жамият мамлакат сиёсий тизим учун муҳим феномен бўлиб, ўзининг янги ривожланиш босқичини кечираётган Ўзбекистон учун сиёсий фанлар томонидан атрофлича ўрганиш объекти сифатида эътироф этилиши зарур.

Шу билан бирга, ахборотлашган жамият тизимининг атрофлича ўрганиш қуйидаги гипотезани илгари суриш имконини берди. Ахборотлашган жамият постиндустриал жамиятдан кейин келувчи ривожланиш босқичигина бўлмай, ижтимоий-сиёсий нуқтаи назардан жамиятнинг шундай ривожланиш даражаси ки, у жамиятни бир сиёсий ҳолатдан янги сиёсий босқичга ўтиш жараёнини яқунлайди.

Бошқача қилиб айтганда, қонун устуворлигини таъминлайдиган ва хусусий мулкни кафолатловчи кучли давлат, фуқаролик жамиятни шаклланиши учун ҳуқуқий, институционал, ташкилий замин яратади. Ўз навбатида фуқаролик жамиятининг ривожини замонавий рақамли методларни кенг жорий қилиниши даражасига боғлиқ бўлади. Ахборотлаштириш кенг халқ оммасини қамраб олиш ва бошқарув фаолиятига жалб қилишдаги кенг имкониятлар сабабли ривожланган фуқаролик жамияти аста-секин ахборот жамиятга ўтиши кузатилади.

Хуллас, ҳозирги кунда жаҳонда глобал ахборот жамиятини шакллантириш шиддат билан кечаётганлигини, бу жараёнда тобора кўпроқ мамлакатлар фаол иштирок этаётганлигининг гувоҳи бўлиб турибмиз.

Адабиётлар:

1. Сколько жителей Узбекистана сегодня пользуются мобильными телефонами. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/skolko-zhiteley-uzbekistana-segodnya-polzuyutsya-mobilnymi-telefonami/>

2. Мирзиев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ. 2017. 1-том. Б.16.

3. Қаранг: Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: Прогресс, 1966.

4. Қаранг: Колин К К. Социальная информатика – научная база постиндустриального общества // Социальная информатика-94. – М.: Ин-т молодежи, 1994. – С. 5.

5. Сунъий интеллект инсониятга таҳдид солмоқда. <https://qalampir.uz/news/sun-iy-intellekt-insoniyatga-ta%D2%B3did-solmok-da-98809>

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2018 йилдаги [ПҚ–3666](#)-сон қарори.

Инт.: https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/adliya_vazirligi_nhh_loyihala_ri_ustida_ishlashda_asosiy_urinni_egallaydi

7. “Менинг фикрим” махсус веб-портали яратилди.
Инт.: <http://www.uza.uz/oz/society/mening-fikrim-makhsus-veb-portali-yaratildi-20-04-2018>

8. *Краудфандинг* - инглизча *crowd* – халқ, *funding* – молиялаштириш, яъни ғоя ва лойиҳаларнинг жамоавий, халқ томонидан молиялаштирилиши маъносини англатади.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3>

9. *Краудсорсинг* – инглизча *crowd* – халқ, *sourcing* – манба, ғоялар манбаси сўзларидан олинган бўлиб, халқдан ғоя йиғиш маъносини англатади. Хау Джефф. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. – М.: Альпина Паблицер», 2012. – 288 с. (Howe Jeff. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. – Moscow: Alpina Publisher, 2012. – 288 p.).

10. Муминов, А. Г. (2022). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 23), 404-413.

11. Муминов, А.Г. (2023). Ўзбекистон барқарор ривожланиш йўлида. *Философия и право*, 25(2), 14-19.

12. Муминов, А. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТГА ЎТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/1), 55-59.